

G‘O‘ZADA VILT KASALLIGINING TARQALISHI VA NAVLAR BO‘YICHA ZARARLANISH DARAJALARI.

Haydarov Anvarjon Jo‘rayevich

*O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti Farg‘ona filiali
Fitopatologiya va gerbologiya laboratoriyasi katta ilmiy xodimi.*

Isroilov Dostonbek Rustam o‘g‘li

*O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti Farg‘ona filiali
Fitopatologiya va gerbologiya laboratoriyasi kichik ilmiy xodimi.*

Annotatsiya: *Butun dunyoda paxta xom ashyosiga bo‘lgan talab juda katta bo‘lib, undan yuqori va sifatli hosil yetishtirish hozirgi kundagi eng dolzarb masaladir. Paxta hosilining keskin kamayishiga kasalliklar, begona o‘tlar hamda zararkunandalar asosiy sabablardan hisoblanadi. Ushbu maqolada ham aynan paxta hosildorligiga zarar keltiruvchi asosiy omillardan hisoblangan vilt kasalligi haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *vilt, zambrug‘, g‘o‘za, agrotexnik, mikrosklerotsiy.*

Kirish: G‘o‘zada uchraydigan vilt (so‘lish) kasalligi dunyodagi barcha paxta yetishtiruvchi mamlakatlarda uchraydi va hosilga katta zarar keltiruvchi kasallikdir. Vatkinsning ma‘lumotlariga qaraganda AQSHda vilt kasalligi tufayli bir yilda 1.9 % paxta hosili nobud bo‘lar ekan. O‘zbekistonda esa vilt kasalligi tufayli har yili 100 ming tonnadan ko‘p hosil nobud bo‘lmoqda.

Vilt kasalligini qo‘zg‘atuvchi zambrug‘i hozirgi davrga kelib dunyo bo‘yicha 600 turdagi, O‘zbekistonda esa 50 turdan oshiq o‘simliklarni zararlashi aniqlangan.

Keying yillarda Respublikamizda shu jumladan Farg‘ona viloyatida ham vilt kasalligi kuzatilmoqda.

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti Farg‘ona filiali xodimlari 2023-yildagi kuzatuvlarimiz shuni ko‘rsatadiki viloyatda rayonlashtirilgan g‘o‘za navlaridan C-8290, Namangan-77, Andijon-35 navlari, yangi navlardan C-8296 hamda C-2120 kabi navlarida kuzatuvlar olib borildi. Ba‘zi xo‘jaliklarda 63 % gacha vilt bilan zararlanish oqibatida yetishtirilgan hosilning sezilarli darajada kamayishi kuzatildi. O‘tgan mavsumga nisbatan kasallik rivojlanishi darajasi pastroqdir.

Farg‘ona viloyatining Quva tumanidagi Navruz MMTPga qarashli Esonaliyev Matvali fermer xo‘jaligining maydonlariga C-8290 navi ekilgan bo‘lib, 2022-yili o‘tmishdosh ekini bug‘doy bo‘lgan. Ushbu fermer xo‘jaligining 23 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanganligi o‘rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o‘rtacha 7,5 % ni tashkil etdi.

Shu tumandagi Davlatxon Sulaymonova fermer xo‘jaligining maydonlariga C-8290 navi ekilgan bo‘lib, o‘tmishdosh ekini bug‘doy bo‘lgan. Ushbu fermer xo‘jaligining 10 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o‘rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o‘rtacha 27,0 % ni tashkil etdi.

Ushbu tumandagi Vodiy Shahrisoni fermer xo‘jaligining maydonlariga

Andijon-35 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 19 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 6,0 % ni tashkil etdi.

Ushbu tumandagi Sherbo'tayev hududiga qarashli Mubina Axil fermer xo'jaligining maydonlariga Andijon-35 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 11 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 3,0 % ni tashkil etdi.

Toshloq tumanidagi Arabboy To'xtaboyev hududiga qarashli Mezon fermer xo'jaligining maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 12,5 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 3,0 % ni tashkil etdi.

Toshloq tumanidagi Yakkatut hududiga qarashli O'lmasali Xakimjon fermer xo'jaligining maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 9,5 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 6,5 % ni tashkil etdi.

Qo'shtepa tumanidagi Otaboyev hududiga qarashli Ismoil Jo'rabek fermer xo'jaligining maydonlariga C-8290 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini g'o'za bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 11,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 10,5 % ni tashkil etdi.

Qo'shtepa tumanidagi G'ishmon Chimkent hududiga qarashli Behizor Fayz fermer xo'jaligining maydonlariga C-8290 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 13,5 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 12,5 % ni tashkil etdi.

Qo'shtepa tumanidagi Fergana Global Textile Cluster maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini g'o'za bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 14,5 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 16,0 % ni tashkil etdi.

Yozyovon tumani Gulistom MMTPga qarashli Mirishkor Madamin fermer xo'jaligining 15 ga maydoniga C-8290 navi ekilgan. 2022-yilda bug'doy ekilgan. 2023-yilda g'o'za ekinini 7,0 % miqdori vilt bilan zararlangan.

Ushbu tumandagi Far-Qumqishloq fermer xo'jaligining 14,0 ga maydonlariga g'o'zaning C-8290 navi ekilgan. O'tmishdosh ekin g'o'za va 7,5 % vilt bilan zararlangan.

Oltiariq tumanidagi Yangiqo'rg'on hududiga qarashli Yigitali Asqarali Akmal fermer xo'jaligining maydonlariga Andijon-35 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 14,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 14,0 % ni tashkil etdi.

Oltiariq tumanidagi Azimobod hududiga qarashli Bibi Omina fermer xo'jaligining maydonlariga Andijon-35 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 16,5 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 10,0 % ni tashkil etdi.

Oltiariq tumanidagi Azimobod hududiga qarashli Ibrohimjon Obod Zamin fermer xo'jaligining maydonlariga C-8290 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 17,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 10,0 % ni tashkil etdi.

Rishton tumanidagi Istiqlol hududiga qarashli Beshkapa Chek Gavhari fermer xo'jaligining maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 4,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 13,5 % ni tashkil etdi.

Rishton tumanidagi Keldiyev hududiga qarashli Bobodehqon Zamini fermer xo'jaligining maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 6,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 63,0 % ni tashkil etdi.

Rishton tumanidagi hududiga qarashli Bobodehqon zamini fermer xo'jaligining maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 18,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 74,0 % ni tashkil etdi.

Rishton tumanidagi Keldiev Hududidagi Ahrorjon fermer xo'jaligiga qarashli Namangan -77 navli 8,0 ga ekilgan, o'tmishdosh ekin bug'doy g'o'zaning vilt kasalligi bilan zararlanish 56 % ni tashkil etdi.

Beshariq tumanidagi G'anijon Rahimov hududiga qarashli Yorqinjon Payg'amov fermer xo'jaligining maydonlariga Andijon-35 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 8,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 0,5 % ni tashkil etdi.

Beshariq tumanidagi Bosidjon Sheraliev fermer xo'jaligining maydonlariga Andijon-35 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 9,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 1,5 % ni tashkil etdi.

Beshariq tumanidagi Chorbog' turong'i hududiga qarashli Mirishkor Ortiqovlar fermer xo'jaligining maydonlariga Andijon-35 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 9,5 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 3,5 % ni tashkil etdi.

Beshariq tumani Abdug'affor Saydumar fermer xo'jaligi S-2120 navli g'o'za

ekilgan, o'tmishdosh ekin bug'doy 13,0 ga maydon kuzatilganda vilt bilan zararlanish 4,0% ni tashkil qildi.

Furqat tumanidagi Furqat kelajagi hududiga qarashli Integral fermer xo'jaligining maydonlariga C-8290 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini g'o'za bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 11,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 74,5 % ni tashkil etdi.

Furqat tumanidagi Qo'qon Shoyimbek taraqqiyoti hududiga qarashli To'lqinjon ota fermer xo'jaligining maydonlariga C-8290 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 10,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 25,0 % ni tashkil etdi.

Buvayda tumanidagi Jaloyer hududiga qarashli Bekmirza Munisa fermer xo'jaligining maydonlariga C-8290 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini g'o'za bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 9,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 50,0 % ni tashkil etdi.

Buvayda tumanidagi Jaloyer hududiga qarashli Yulduz fermer xo'jaligining maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 10,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 6,5 % ni tashkil etdi.

Buvayda tumanidagi Ing'irchoq hududiga qarashli Beklar Buvayda fermer xo'jaligining maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 8,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 6,5 % ni tashkil etdi.

Bag'dod tumanidagi Qo'shtegirmon hududiga qarashli Buvaysha Qunduzov fermer xo'jaligining maydonlariga C-8290 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 10,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 43,5 % ni tashkil etdi.

Bag'dod tumanidagi Qorako'l hududiga qarashli Serquyosh davr fermer xo'jaligining maydonlariga C-8296 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 15,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 23,5 % ni tashkil etdi.

Bag'dod tumanidagi Xaziniy hududiga qarashli Ummugulsum Aya fermer xo'jaligining maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 11,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 14,0 % ni tashkil etdi.

Bag'dod tumanidagi Buzrukxo'ja o'g'li hududiga qarashli Saxovatli Zaylobiddin fermer xo'jaligining maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 5,0 ga maydonida vilt

kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 9,5 % ni tashkil etdi.

Uchko'prik tumanidagi Bekobod Xamza hududiga qarashli Madaminjon Qodir orzusi fermer xo'jaligining maydonlariga Andijon-35 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 13,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 54,5 % ni tashkil etdi.

Uchko'prik tumanidagi Bekobod Xamza hududiga qarashli Sahovatpesha Yoqubjon fermer xo'jaligining maydonlariga Andijon-35 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 7,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 38,5 % ni tashkil etdi.

Uchko'prik tumanidagi Dehqonov hududiga qarashli Turg'oq zamini fermer xo'jaligining maydonlariga Namangan-77 navi ekilgan bo'lib, o'tmishdosh ekini bug'doy bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligining 7,0 ga maydonida vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rganildi. Natijada vilt kasalligi bilan kasallanishi o'rtacha 3,0 % ni tashkil etdi.

Farg'ona viloyati tumanlari kesimida ekilgan g'o'za navlarining vilt bilan zararlanish darajasi

1-jadval.

Tuman va fermer xo'jaligi nomi	G'o'za navlari	O'tmishdosh ekini	Nazorat o'tkazilgan maydon, ga	Zararla-nish % hisobida
Quva tumani Navruz MMTP Esonaliev Matvali f/x	C-8290	Bug'doy	23	7,5
Quva tumani Mansurov MMTP Davlatxon Sulaymonova f/x	C-8290	Bug'doy	10	27,0
Quva tumani Mansurov MMTP Vodiy shaxristoni f/x	Andijon-35	Bug'doy	19	6,0
Quva tumani Sherbo'tayev MMTP Mubina Axil f/x	Andijon-35	Bug'doy	11	3,0
Toshloq tumani Yakkatut MMTP O'lmasali Xakimjon f/x	Namangan-77	Bug'doy	12,5	3,0
Toshloq tumani Arabboy To'xtaboyev MMTP Mezon f/x	Namangan-77	Bug'doy	9,5	6,5
Qo'shtepa tumani Otaboyev MMTP Ismoil Jo'rabek Sahovati f/x	C-8290	Bug'doy	11,0	10,5
Qo'shtepa tumani G'ishmon	C-8290	Bug'doy	13,5	12,5

chimkent MMTP Behizor Fayz f/x				
Qo'shtepa tumani Farg'ona Global Textile	Namangan -77	G'o'za	14,5	16,0
Yozyovon tumani Guliston MMTP Mirishkor Madamin f/x	C-8290	Bug'doy	15,0	7,0
Yozyovon tumani Guliston MMTP Far Qumqishloq f/x	C-8290	Bug'doy	14,0	7,5
Oltiariq tumani Yangiqo'rg'on MMTP Yigitali Asqarali Akmal Fayz f/x	Andijon-35	Bug'doy	14,0	14,0
Oltiariq tumani Azimobod MMTP Bibiomina f/x	Andijon-35	Bug'doy	16,5	10,0
Oltiariq tuman Azimobod MMTP Ibrohimjon obod zamin f/x	C-8290	Bug'doy	17,0	10,0
Rishton tumani Istiqlol MMTP Beshkapa Chek Gavhari f/x	Namangan -77	Bug'doy	4,0	13,5
Rishton tumani Keldiyev MMTP Bobodehqon zamini f/x	Namangan -77	Bug'doy	6,0	63,0
Rishton tumani Keldiyev MMTP Axrorjon f/x	Namangan -77	Bug'doy	8,0	56,0
Beshariq tumani G'.Rahimov MMTP Yorqinjon Paygamov f/x	Andijon-35	Bug'doy	8,0	0,5
Beshariq tumani Chorbog' turong'i MMTP Bositjon Sheraliyev f/x	Andijon-35	Bug'doy	9,0	1,5
Beshariq tumani Chorbog' turong'i MMTP Asr ko'rki f/x	C-8290	Paxta	13,0	2,5
Beshariq tumani Chorbog' turong'i MMTP Mirishkor Ortiqovlar f/x	Andijon-35	Bug'doy	9,5	3,5
Beshariq tumani Chorbog' turong'i MMTP Abdug'affor Saydumar f/x	C-2120	Bug'doy	13,0	4,0
Furqat tumani Furqat kelajagi MMTP Integral f/x	C-8290	Paxta	11,0	74,5
Furqat tumani Qo'qon Shoyimbek MMTP To'lqinjon ota f/x	C-8290	Bug'doy	10,0	25,0
Buvayda tumani Jaloyer MMTP Bekmirza Munisa f/x	C-8290	Bug'doy	9,0	50,0
Buvayda tumani Jaloyer MMTP Yulduz f/x	Namangan -77	Bug'doy	10,0	6,5
Buvayda tumani Ing'irchoq	Namangan	Bug'doy	8,0	6,5

MMTP Beklar Buvayda f/x	-77			
Bag‘dod tumani Qo‘shtegirmon MMTP Buvaysha Qunduzov f/x	C-8290	Bug‘doy	10,0	43,5
Bag‘dod tumani Qorako‘l MMTP Serquyosh Davr f/x	C-8296	Bug‘doy	15,0	23,5
Bag‘dod tumani Xaziniy MMTP Ummugulsum Aya f/x	Namangan -77	Bug‘doy	11,0	14,0
Bag‘dod tumani Buzrukxo‘ja o‘g‘li MMTP Saxovatli Zaylobidin f/x	Namangan -77	Bug‘doy	5,0	9,5
Uchko‘prik tumani Bekobod Xamza MMTP Madaminjon Qodir orzusi f/x	Andijon- 35	Bug‘doy	13,0	54,5
Uchko‘prik tumani Dehqonov MMTP Turg‘oq zamini f/x	Andijon- 35	Bug‘doy	7,0	38,5
Uchko‘prik tumani Bekobod Xamza MMTP Saxovatpesha Yoqubjon f/x	Namangan -77	Bug‘doy	7,0	3,0

Olingan natijalarni tahlil qiladigan bo‘lsak, navlar bo‘yicha o‘rtacha kasallanish foizi C-8290 navida – 23,13 % ni, Namangan-77 navida – 19,75 % ni, Andijon-35 navida esa 14,61 %, yangi navlardan C-8296 navida – 13,0 %, C-2120 navida 4,0 %ni tashkil etdi.(1-diagramma)

1-Diagramma

Natijalarni tumanlar kesimida tahlil qilganimizda eng ko‘p zararlanish kuzatilgan tumanlar bu Furqat tumanida – 49,0 %, Rishton tumanida – 44,2 %, Uchko‘prik tumanida – 32,0 %, Bog‘dod tumanida – 22,6 %, Buvayda tumanida – 21,0 %, Qo‘shtepa tumanida – 13,0 %, Oltiariq tumanida – 11,3 %, Quva tumanida – 10,0 %, Yozyovon tumanida – 7,3 %, Toshloq tumanida – 4,8 %, Beshariq tumanida – 2,4 % ni tashkil etdi (2-Diagramma).

2-Diagramma

Kurash choralari: Shunday ekan viltga qarshi paxtakorlarimiz qanday kurashishlari zarur? Viltni oldini olsa bo'ladimi? Buning uchun nima qilish kerak? Viltga qarshi kurashish avvalo unga chidamli g'ozga navlarini yaratish, ko'paytirish va uni ekishdan boshlash zarur. Hozirda seleksioner olimlar yaratayotgan yangi g'ozga navlari vilt zambrug'ining kuchli irqi bilan boyitilgan sun'iy yuquqlarda sinovdan o'tkazilib, chidamli bo'lsa so'ng keng viqiyosda ko'paytilib rayonlashtirishni taqozo etadi.

Ikkinchidan hozirgi rayonlashtirilgan g'ozga navlarini viltga bardoshli yoki chidamsizligini hisobga olgan holda albatta almashlab ekish dalasiga ekishni tavsiya qilinadi. Hozirda esa bitta g'ozga navini surunkasiga 3-4 yillab bir dalaga ekish hollari uchramoqda. Respublikada paxta-beda almashlab ekish sxemasi o'rniga paxta-don ekish sxemalari o'zlashtirilishi munosabati bilan bir yil paxta ekilgan maydonga, kelgusi yili bug'doy ekilib, undan so'ng yana paxta ekilyapti. Vilt bilan qattiq zararlangan dalalarga bir yil don ekish bilan viltni kamaytirib bo'lmaydi. Shuning uchun vilt bilan qattiq zararlangan dalalarga 2-3 yil donli ekinlar ekish bilan viltni kamaytirishga erishish mumkin. Bundan tashqari yerni chirindi moddalarga boyitib, vilt zambrug'ining kushandalarini tuproqning haydov qatlamida ko'paytirish uchun bug'doyni o'rib olgandan so'ng uning qoldiqlarini 30-40 sm chuqurlikka haydab yuborish va ularni tuproqda chirishiga erishish zarur va bug'doydan so'ng bunday dalalarga yana donli ekinlar masalan: makkajo'xori yoki oq jo'xori (silos uchun) ekish va kuzga borib bu ekinlardan so'ng oraliq ekinlari (javdar, perko, raps) ekish bilan viltni kamaytirishga erishish mumkin.

Bundan tashqari viltga qarshi kurashda agrotexnik tadbirlar ham juda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun yerlarni kuzda 30-40sm shudgorlash, ariq-zovurlarni tozalab yerni zaxini qochirich, chilla suvini berish, sho'rini yuvish, vilt bilan zararlangan maydolarga chigitni barvaqt ekish, iloji bo'lsa plyonka ostiga ekish, ekish oldidan fosfor va kaliy o'g'itlari bilan o'g'itlash, bunda fosforning 75% ni, kaliyning 50% ni ekishdan oldin berish, ekish bilan birga azot o'g'itlaridan karbamit solish tavsiya

etiladi.

Kultuvatsiya davrida esa kultivatorlarning ishchi organlarini shunday moslash zarurki, g'ozaga yaqin organlar sayoz, egat o'rtasi chuqur kultuvatsiya qilinsa, g'ozaning yon tomirlarini shikastlanishidan saqlanadi, bu esa g'ozani erta muddatlarda vilt bilan kasallanishidan saqlaydi.

Vilt kasalligini qozg'atuvchi zamburug' ham g'ozaga o'simligi kabi mineral o'g'itlardan azotga juda o'chdir. Azotli o'g'itlardan ayniqsa ammiyak selitrasini yaxshi ko'radi, shuning uchun o'g'itlashda birinchi o'g'itlarni machevina, ammafos holatida berib, so'ngra o'g'itlarni ammiyak selitrasini bilan o'g'itlansa vilt kasalligi kech muddatlarda paydo bo'ladi, bu esa hosilga kam zarar keltiradi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek vilt zamburug'i bilan juda ko'p o'simliklar zararlanishi mumkin, shular qatoriga g'ozaga qator oralarida o'sadigan begona o'tlar ham kiradi. Shuning uchun dalalarda begona o'tlarni saqlash bilan viltni kam bo'lishiga erishish mumkin. Viltni kamaytirishda urug'lik sifati ham muhim rol o'ynashini hisobga olib, paxta hosilini terish davrida vilt bilan qattiq zararlangan dalalardan urug' terib olishga yo'l qo'ymaslik zarur.

Nihoyat shuni ta'kidlash kerakki, bir tup vilt bilan zararlangan g'ozaga poyada bir necha million vilt kasalligini qozg'atuvchi zamburug' mikrosklerotsiyalari hosil bo'lishini hisobga olib paykallarni g'ozapoyadan tozalash ham katta ahamiyatga ega. Bunda g'ozapoyani ildizi bilan olish muhimdir.

XULOSALAR

Farg'ona viloyatining ba'zi fermer xo'jaliklarida bu yil ham har ikki: fuzarioz va vertitsillioz viltining kam bo'lishi, ob havoning vegetatsiya davrida issiq va quruq kelishi, almashlab ekishga yaxshi e'tibor berilishi, ayniqsa boshoqli donlar bilan tez-tez almashishi natijasidir. Olingan natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, navlar bo'yicha o'rtacha kasallanish foizi C-8290 navida – 23,13 % ni, Namangan-77 navida – 19,75 % ni, Andijon-35 navida esa 14,61 %, yangi navlardan C-8296 navida – 13,0 %, C-2120 navida 4,0 %ni tashkil etdi.

Natijalarni tumanlar kesimida tahlil qilganimizda eng ko'p zararlanish kuzatilgan tumanlar bu Furqat tumanida – 49,0 %, Rishton tumanida – 44,2 %, Uchko'prik tumanida – 32,0 %, Bog'dod tumanida – 22,6 %, Buvayda tumanida – 21,0 %, Qo'shtepa tumanida – 13,0 %, Oltiariq tumanida – 11,3 %, Quva tumanida – 10,0 %, Yozyovon tumanida – 7,3 %, Toshloq tumanida – 4,8 %, Beshariq tumanida – 2,4 % ni tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. E.A.Xolmurodov, M.A.Zuparov, R.K.Sattarova va boshqalar. Qishloq xo'jalik fitopatologiyasi. Toshkent – 2013.
2. B.O.Xasanov, A.Sh.Hamroyev, O.T.Eshmatov va boshqalar. G'ozani zararkunanda, kasalliklar va begona o'tlardan himoya qilish. Toshkent – 2002.
3. I.S.O'runov. G'ozaning viltga chidamliligini oshirish. Toshkent Mehnat-1990.
4. Марупов .А. Экологические чистые технологии защиты хлопчатника вертициллезного вилта в Узбекистане. Toshkent-2003.

5. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ.

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

- АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
6. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
7. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
8. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
9. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
10. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
11. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
14. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
15. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
16. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
17. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
18. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
19. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
20. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>